

Geval II.

	Beginvoorraad tegen Kostpr.	Productie tegen Verk.pr.	Verkoop tegen Kostpr.	Verkoop tegen Verk.pr.	Voorraad tegen Kostpr.	Voorraad tegen Verk.pr.
Prod. X	8.000	10.000	9.200	9.200	11.550	8.000
Prod. Y	—	—	8.000	8.000	12.000	—
	8.000	10.000	17.200	17.200	23.550	8.000

Vergelijkende Winstberekening.

	<i>Geval I.</i>		<i>Geval II.</i>	
	Voorraad-waardeering tegen Kostprijs	Voorraad-waardeering tegen Verkoopprijs	Voorraad-waardeering tegen Kostprijs	Voorraad-waardeering tegen Verkoopprijs
Beginvoorraad	8.000	10.000	8.000	10.000
Productiekosten	17.200	17.200	17.200	17.200
	25.200	27.200	25.200	27.200
Verkoop	23.550	23.550	23.550	23.550
	1.650	3.650	1.650	3.650
Eindvoorraad	8.000	12.000	8.000	10.000
Winst	6.350	8.350	6.350	6.350

In beide gevallen is onder geheel gelijke omstandigheden gewerkt, noch in de samenstelling van den verkoop, noch in de productiekosten is eenige wijziging gebracht. Het winsteijfer behoort daarom in beide gevallen gelijk te zijn. Het winsteijfer, dat voortvloeit uit de berekening bij waardeering tegen verkoopprijs toont een belangrijk verschil, terwijl het resultaat bij waardeering tegen kostprijs geheel gelijk is.

Een geheel verkeerd inzicht zou echter worden verkregen, indien de kostprijswaardeering werd toegepast in beide volgende gevallen, waarin is verondersteld, dat in het eerste jaar de opbrengst per eenheid is 10, in het tweede jaar 12, terwijl de kosten in beide jaren 8 zijn.

Geval I.

Beginvoorr.	Prod. tegen Kostpr.	Verk. tegen Kostpr.	Voorraad einde 1e jaar		Prod. tegen Kostpr.	2e jaar Verkoop tegen Kostpr.	
			Kostpr.	Verk.pr.		Kostpr.	Verk.prijs
—	80.000	40.000	50.000	40.000	60.000	80.000	120.000
							180.000

Geval II.

—	80.000	80.000	100.000	—	—	80.000	80.000	120.000
---	--------	--------	---------	---	---	--------	--------	---------

Winstberekening

	<i>Geval I.</i>		<i>Geval II.</i>	
	Waardeering tegen Kostprijs	Waardeering tegen Verkoopprijs	Waardeering tegen Kostprijs	Waardeering tegen Verkoopprijs
1e jaar.	80.000	80.000	80.000	80.000
Productie	50.000	50.000	100.000	100.000
Verkoop	30.000	30.000	20.000	20.000
Voorraad	40.000	60.000	—	—
1e jaar Winst	10.000	30.000	20.000	20.000

Winstberekening

	<i>Geval I.</i>		<i>Geval II.</i>	
	Waardeering tegen Kostprijs	Waardeering tegen Verkoopprijs	Waardeering tegen Kostprijs	Waardeering tegen Verkoopprijs
2e jaar	40.000	60.000	—	—
Beginvoorraad	80.000	80.000	80.000	80.000
Productie	120.000	140.000	80.000	80.000
Verkoop	180.000	180.000	120.000	120.000
2e jaar Winst:	60.000	40.000	40.000	40.000

Zowel voor de vergelijking van de opeenvolgende jaren, als voor de vergelijking der beide gevallen in hetzelfde jaar geeft de winst, die ontstaat bij waardeering tegen kostprijs een onjuist beeld. De tegenstelling van de winsten in 1e en 2e jaar in geval I duidt ten onrechte aan, dat in het tweede jaar een meer doelmatig beheer is gevoerd, dan in het eerste, bovendien schijnt het in het eerste jaar, dat de in geval II uitgedrukte beheersmethode de voorkeur verdient boven die van geval I. Daar echter de extra winst van 10.000 alleen verkregen kan worden door

de vorming van een extra voorraad in het eerste jaar, behoort deze extra winst ook ten bate van dat jaar te komen.

Aanvaardt men bij de waardeering den verkoopprijs als uitgangspunt dan blijkt uit de vergelijking der winsten, dat het extra voordeel in geval I behaald, werd verkregen in het eerste jaar, dat door het gunstig prijsverloop in het tweede jaar een grootere winst werd behaald, dan in het eerste jaar, omdat in dat jaar nog 50.000 stuks verkocht werden tegen den minder gunstigen prijs 10. Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat door de toepassing van een gelijksoortige waardeeringsmethode voor ongelijksoortige voorraden een onjuist inzicht in de efficiency wordt verschaft.

A. M. GROOT

LITERATUUR

Red. M. M. DEEN Jr. en A. ROBLES

Kritiek op „Profits”¹⁾

Niet minder dan 435 kritieken stroomden bij de Prijsvraagcommissie binnen. 50 universiteiten, 42 Staten (van Amerika) 25 vreemde landen dongen mee. Onder de critici waren rond 40 schrijvers over economie, 50 hoogleeraren in dat vak, 60 accountants, bankiers, uitgevers, ingenieurs, advocaten, statistici, zakenleiders. De bekroonde antwoorden (Essays by *Soulter, Olmsted, Bickerdike* en *Novogilow*, voortaan door mij met de beginletters aangeduid) werden door de „Pollak Foundation for Economic Research” in een afzonderlijk boekje uitgegeven. voorafgegaan door een kritische beschouwing van de schrijvers van „Profits” over de antikritieken humer tegenstanders.

De hoofdzaken van het boekje geven wij hieronder *zoo beknopt mogelijk* weer.

S. begint met het verwijt, dat de uitdrukking „profits” bij *Foster* en *Catchings* niet steeds dezelfde beteekenis heeft. Te recht, zooals door de schrijvers in hun voorrede wordt erkend. Het is nu eens wel, nu eens niet „pure profits”.

De tweede grief van veel ernstiger aard is, dat volgens S. een zoo scherpe tegenstelling als door F. en C. tusschen een „barter”- en een „money-economy” gemaakt, niet houdbaar is.

S. schrijft: „The really important point is the degree of division of labor and the consequent extent to which production takes place in anticipation of demand. If we can conceive of a fairly high degree of specialisation in the absence of money, all the phenomena of „over-production” are possible in a purely barter economy”.

Deze stelling komt ons volkomen juist voor. Afgezien van een principieel onjuiste geldpolitiek, verandert het geld aan de wezenlijke verhoudingen der volkshuishouding niets. Het is — normaliter — enkel een middel tot vereenvoudiging en versnelling van ruil en arbeidsverdeeling. Onvoldoende koopkracht der verbruikers komt — als men door den geldsluier heen ziet — neer of op onvoldoende belooning van den arbeid dier verbruikers, dan wel op een geheel of ten deele ontbreken van bezitsinkomen dier verbruikers. M.a.w. het wijst op een fout in de distributieverhoudingen, die dieper ligt dan het geld en in de verkeerde geldverdeling slechts tot uiting komt.

S. heeft zich zeer veel moeite gegeven voornoemde stelling te bewijzen en is daarin ook wel geslaagd. Ook bij hem wrekt zich echter de onvoldoende bekendheid met de kontinentale literatuur. Men moet bij een dergelijk onderzoek scherp onderscheiden:

- 1e. tusschen een „barter”- en een „money-”economy en voorts bij elk dier gedeeltes tusschen:
- 2e. Statische en dynamische verhoudingen.
- 3e. verhoudingen van vrije concurrentie met gelijkmatige rijkdomsverdeeling tegenover monopolistische met tot bezitsovermacht leidende rijkdomsconcentratie.

¹⁾ Zie het artikel in het vorig nummer.

Hoofdfout van S. én trouwens ook van F. en C. is, dat ze die onderscheidingen hebben nagelaten. In het licht van o.a. door *Hertzka* (Probleme der menschlichen Wirtschaft) verrichte onderzoekingen, zouden ze dan tot de konklusie zijn gekomen, dat noch geld, noch arbeidsverdeeling, maar enkel sterke bezitconcentratie op den duur tot remming van produktie en vooruitgang kan leiden.

Volgens S. schept het geld de moeilijkheden niet, maar doet enkel die der ruilbedeeling in grootte toenemen.

Het is merkwaardig, dat S. alhoewel hij duidelijk heeft ingezien, dat de kern van het door hem te bestrijden boek zonder eenigen twijfel in deel V is gelegen, toch aan de kritiek op dit vijfde deel slechts ruim 13 van zijn bijna 37 blz. tellend „Essay” heeft gewijd. En helaas is juist dit gedeelte — zooals F. en C. terecht in hun anti-kritiek naar voren brengen — opvallend zwak.

F. en C. toch hadden in dit deel V willen aantonen „that savings cause a deficit in consumer purchasing power, unless the deficit is made up in some way”.

S. doet echter net alsof de cursief gedrukte woorden er niet staan. Ook F. en C. erkennen, dat een dalend prijsniveau theoretisch kan samengaan met stijgende produktiviteit. Ze weten zeer wel, dat er gevallen kunnen zijn, waarin het evenwicht van vraag en aanbod het best door stijging van het prijsniveau kan worden bereikt. Ook geven ze toe, dat een verstandige kredietpolitiek der banken de geldcreatie gelijken tred kan doen houden met de toegenomen voortbrenging.

Dat alles kan, maar gebeurt het in de werkelijkheid steeds?! En vooral, mag men erop rekenen, dat zulks steeds vanzelf zal geschieden? Of is het mogelijk daarop, meer dan tot dusver geschiedde, doelbewust aan te sturen?

„We agree ... that it is theoretically possible for money, output, sales, profits and savings to increase at rates which will keep business prosperous. But ... our main argument is ... that such conditions cannot be maintained long enough to bring about the sustained economic progress which we ought to achieve, unless we do more, toward that end than we have ever done in the past (cursiveering van mij) ... Leaving things alone — relying as in the past on economic law to work out the problem — makes periodic depressions inevitable and renders impossible any approach to the full use of our marvelously increasing productive powers”.

Scherp komen F. en C. dan ook op tegen S.'s slotstelling dat „the real problem is how to make the output of goods conform to the prospective flow of money”. Dat is juist de ingekankerd orthodoxe, maar totaal onhoudbare zienswijze, die F. en C. willen uitroeien. Huns inziens is, the real problem how to make the flow of money to consumers conform with the increased output of goods”. Terecht schrijven F. en C.:

„Society can make little progress as long as it continues to try to keep down the volume of production to prospective demand. The way of progress is precisely the opposite. The aim should be to keep demand up to output, no matter how rapidly industry succeeds in making actual output approach potential output.

Consequently ... the government should direct its fiscal policies, including currency measures, the central banking system, taxation, and disbursements, not toward limiting production to available consumers' money demand (as S. and orthodox economists in general advocate), but rather toward sustaining consumers-demand on a level with available production”.

Men ziet, al kreeg S. den eersten en eenigen prijs van 5000 dollars, zoo geven F. en C. toch nog geen kamp, maar houden vast aan hun eisch eener doelbewuste welvaarts- en konjunktuurpolitiek.

In een volgend artikel over de kritiek van O., door F. en C. zelfe (niet door de Prijsvraag-Commissie) als de beste beschouwd.

Mr. Dr. A. SPANJER

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN en C. J. MEYER

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Samenwerking tusschen Accountants en Bankiers

Blijkens „The Journal of Accountancy” van Januari 1928 zijn er in Amerika 2 comités, een van bankierszijds en een vanwege het American Institute of Accountants, die een betere samenwerking tusschen bankiers en accountants trachten te bewerkstelligen.

Een van de grieven, die de bankiers tegen de rapporten van de accountants hebben, is, dat er blijkbaar geen „standard of verification” is in de controle „and that the certificate of „one accountant might mean something very different from a „precisely simular certificate given by another”.

De comités zijn in 1922 benoemd en zij zijn sindsdien onafgebroken werkzaam.

Het meest belangrijke werk is het uit den weg ruimen van misverstanden. Daartoe zendt het bankiers-comité het hem voorgelegde feit door naar zijn voorzitter in New-York en deze geeft een en ander door aan het accountants-comité. De voorzitter van dit comité geeft dan gewoonlijk, ten einde tijd te sparen, een voorloopig antwoord, waarna de diverse kwesties achtereenvolgens door het Instituuts-comité worden behandeld. In gevallen waar het werk van een speciaal accountant in debat komt, wordt hem gelegenheid gegeven zijn zienswijze kenbaar te maken. In andere gevallen echter hebben de bankiers gevraagd om aan te geven „the best accounting practice in „particular cases” zonder vermelding van den naam van den accountant, of van den cliënt van den bankier.

Enige interessante gevallen worden daarna vermeld (o.m. of samenvoeging van alle activa, behalve kas en goodwill, toelaatbaar is in het accountantsrapport en of een accountant in het rapport zijn meening mag geven omtrent het al of niet deelnemen in een leening).

De schrijver komt daarna tot het punt: Hoe beziet de bankier het accountants-rapport met de balans en verlies- en winstrekening? Hij is gewoon de zaak te bezien uit een crediet-oogpunt en indien de jaarrekening slechts vergezeld gaat van een kort accountants-rapport, kunnen er feiten zijn, die hij zou moeten weten, doch die hem uit de stukken niet blijken. Ontvangt de accountant echter de opdracht om een onderzoek ten behoeve van een te verleenen crediet in te stellen, dan zal zijn rapport alle zoeven bedoelde feiten moeten vermelden.

Vaak wordt echter den accountant, wien het controleeren van de administratie van een concern wordt opgedragen, niet medegedeeld, dat zulks geschiedt met het oogmerk op een aan te vragen crediet. Dikwijls wordt hem dan verzocht slechts een korte verklaring af te geven, daar een uitgebreid rapport niet verlangd wordt. De crediet-afdeeling van de bank verzoekt dan wel eens den accountants om nadere inlichtingen, doch zijn ambtsgeheim noopt hem daar van af te zien, tenzij de cliënt hem machtiging verleent.

Vervolgens wordt besproken de benaming, waaronder verschillende activa op de balans voorkomen, benevens de kwestie der waardeering.

Ook wordt aangeroerd het punt of verdisconteerde wissels, waarin nog een mogelijke aansprakelijkheid schuilt, op de Balans PM moeten voorkomen.

Eenzelfde voorval doet zich voor bij gecontracteerde in- en verkoopen, speciaal bij die concerns, waarbij het desbetreffende artikel aan groote koersschommelingen onderhevig is (rubber!).